

الهيئة الليبية للبحث العلمي

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية

المؤتمر السابع
للتقنيات الحيوية

تحت شعار
دور التقنيات الحيوية في خدمة المجتمع

كتيب
المستخلصات

2024 | 25-24
فبراير

الهيئة الليبية للبحث العلمي

1957

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية

المؤتمر السابع
للتقنيات الحيوية

تحت شعار
دور التقنيات الحيوية في خدمة المجتمع

كتيب
المستخلصات

2024 | 25-24
فبراير

الراعي الذهبي

ASSADA

شركة الصدى

Assada Company

للمستلزمات والمعدات الطبية

Medical Equipment & Materials

الراعي البلاطيني

KARL KOLB

SCIENTIFIC TECHNICAL SUPPLIES

الراعي الفضي

الراعي البرونزي

المقدمة

إنه لمن دواعي الفرح والفخر والاعتزاز أن يُقيم المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية هذا المؤتمر تحت شعار: (دور التقنيات الحيوية في خدمة المجتمع).

فالمركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية أصبح اليوم واحداً من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مجال الأبحاث العلمية فهو يضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين القادرين على إنتاج الأبحاث المتميزة وتطوير وربط الأبحاث العلمية التطبيقية بكافة مجالات التقنيات الحيوية التي تُلبي إحتياجات المجتمع الليبي ذات الأولوية الوطنية كما يقوم المركز بتقديم الاستشارات الفنية والدراسات الميدانية مع توفير وتيسير السبل اللازمة للانفتاح العلمى وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات العلمية.

وتكمن أهمية هذا المؤتمر العلمى الدولى فى إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين بمجالات التقنية الحيوية للقاء والتحاور وتبادل المعارف والخبرات فى المجالات العلمية والقضايا البحثية المشتركة وتعزيز دور التقنيات الحيوية فى خدمة المجتمع وتلبية إحتياجاته وتعزيز العلاقة مع مؤسسات الدولة والهيئات والمراكز العلمية وتقييم أهم المشكلات البيئية والصحية والزراعية واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها.

وفقنا الله جميعاً لما فيه خير الوطن

الفهرس

رقم الصفحة	المحتوى
11	المقدمة
14	أهداف المؤتمر
16	محاوَر المؤتمر
18	المتحدثون الرئيسيون
22	المحور الطبي
23	العروض التقديمية
63	الملصقات العلمية
101	المحور الزراعي
103	العروض التقديمية
124	الملصقات العلمية
139	المحور البيئي
140	العروض التقديمية
153	الملصقات العلمية
169	ورش العمل
173	الجان

أهداف المؤتمر

تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي في مجال التقنيات الحيوية في خدمة المجتمع

التعرف على أحدث البحوث العلمية واستعراض النماذج الرائدة في العلوم الطبية والزراعية والبيئية

إستعراض التحديات التي تواجه توظيف التقنيات الحيوية في خدمة المجتمع وسبل معالجتها

العمل على توطين إستخدام التقنية الحيوية في مؤسسات التعليم العالي

توثيق وتعزيز جسور التعاون بين الباحث الليبيين والإقليميين في هذا المجال

محاو؁ المؤتم؁

المحور الطبي :

- الأمرض الوراثةة والجينية
- علم الوراثة الوبائي والجزيئي
- الميكروبائ الممرضة ومكافحة العدوى
- الخلايا الجذعية وتطبيقاتها
- الأخلاقيات البيولوجية في مجال التطبيقات الحيوية

المحور الزراعي :

- تحسين خصائص النباتات باستخدام التقنيات الحيوية
- الاكثار الدقيق للنباتات النادرة والمهددة بالانقراض
- تحسين الإنتاج الزراعي الحيواني وحفظ الأصول الوراثةة
- الزراعات المائية والهوائية
- إستخلاص وإنتاج المواد الفعالة من موارد طبيعية

المحور البيئي :

- التلو؁ البيئي وإدارة المخلفات
- المعالجة الحيوية
- إنتاج الوقود الحيوي
- الوعي البيئي

المتحدثون الرئيسيون

Environmental Biotechnology and Sustainability

An experienced qualified water, and environment specialist, with over 40years' experience in consultancy, management, research, teaching and training in the UK and Overseas. Established international training, growing research and technology links. Currently working as Researcher Consultant for Centre of Excellence in Environmental Studies, King Abdulaziz University, Kingdom of Saudi Arabia.

Mohamed Elfleet
malfleet@kau.edu.sa

Wellness Promotion Through (Bio)Technology

Professor Abdelbaset Buhmeida, MD, PhD, boasts over 25 years of experience in cancer research and biobanking, establishing himself as a prominent figure in the field. While renowned for his expertise in molecular profiling and personalized medicine, he has recently redirected his efforts towards championing wellness sciences. Engaging in initiatives to promote wellness and foster the growth of the wellness industry, Prof. Buhmeida leverages his extensive knowledge to bridge conventional medical practices with holistic wellness approaches for the betterment of individuals and communities.

Abdelbaset Buhmeida
abuhme@utu.fi

Characterizing the role of genetic variants in disease, from rare diseases to cancer and neurodegeneration: the importance of a worldwide approach

Emanuele Buratti is currently Group Leader of the Molecular Pathology Lab at the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) in Trieste and professor at the University of Trieste. Previously, he studied at the University of Trieste for a M.Sc. in Biology and a Ph.D. in Biochemistry. In 1995, he moved to ICGEB (www.icgeb.org) as a Staff Research Scientist and is currently leading the Molecular Pathology lab. Dr. Buratti principal areas of expertise are the investigation of RNA binding proteins and RNA metabolism in neurodegeneration and metabolic diseases. On these subjects, Emanuele Buratti is the author of more than 200 research papers mostly focusing on the impact of disease-associated mutations on the RNA splicing process and the role played by TDP-43 in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) and Frontotemporal Dementia (FTD).

Emanuele Buratti

Emanuele.Buratti@icgeb.org

[Homepage:](#)

<http://www.icgeb.trieste.it/molecular-pathology.html>

العروض التقديمية

Oral Presentations

7-2461 EO

المحور البيئي

Investigating the Adsorption of Berry and Mango Leaf Extract Inhibitors on the Copper Surface in NH_3 Solution.

Mohammed Al-Madani ^{a*}, Saleh Qniefed^b, Hamdy Matter^c & Tarek Ayad^d

a. Material & Corrosion Engineering Department, Faculty of Engineering, Sebha University, Sebha, Libya.

c. Chemistry Department, Benghazi University, El-Wahate, Jalou, Libya.

b. Mining Department, Faculty of Natural Science, Al-Joufra University, Soukana, Al-Joufra, Libya.

d. High Institute of Engineering and Technology, El-Arish, Egypt.

moh.ibrahim@sebhau.edu.ly

Abstract

Corrosion inhibition of copper material of oil pipelines in (1 M) nitric acid solution was used as part of a prior study using Berry & Mango Leaves Extract inhibitors. The effect of both the temperature and the concentration of these inhibitors have been considered. The inhibitory impact was taken into consideration by varying the inhibitor concentrations (50, 100, 150, 200, 250, and 300 ppm by weight of the solutions). The measurements' findings demonstrated that (BMLEs) had a respectable level of corrosion inhibition, with maximal inhibitor efficiencies of roughly 74 % and 83 % for berry and mango leaves, respectively. In the present paEPr work a further calculation has been done in order to investigate the adsorption of Berry & Mango Leaves Extract inhibitors on the surface of copEPr material. The adsorption experiment made use of a number of adsorption isotherms, including Langmuir, Temkin, Freundlich, Adejo Ekwenchi, El—Awady, Flory-Huggins, Fowler-Guggenheim

and Kiselev. The Berry & Mango Leaves Extract inhibitors have been found obeying with most of the used isotherm models, which indicating that the inhibitors have an excellent adsorption on the copper surface. On the other hand, (ΔG°_{ads}), revealed that the adsorption mechanism of inhibitors on the copper surface was spontaneous and physisorption.

Keywords: copper Corrosion in NH_3 , Berry Leaves Extract, Mango Leaves Extract, Oil Pipelines Adsorption Isotherm Models, Inhibitor Surface coverage.

7-2491 EO

المحور البيئي

النانوتكنولوجي الحيوية لتنقية المياه في ليبيا: المتطلبات و التحديات

دلال علي مرّح

عضو هيئة تدريس بكلية التربية نالوت - جامعة نالوت

dalal.ali.77@gmail.com

المُستخلص

أكدت عدد من الدراسات على أهمية الجسيمات النانوية الحيوية لتنقية المياه كونها أكثر كفاءة من الطرق التقليدية لإزالة الملوثات و كونها تتمتع بإمكانات هائلة لتنظيف البيئة على نطاق واسع بتكلفة منخفضة وبأقل قدر ممكن من العواقب. إن التوليف الحيوي للجسيمات النانوية يتم باستخدام النباتات و بعض الكائنات الحية الدقيقة و الطحالب و الفطريات أيضا، اعتمادا على نوع التلوث و كميته و موقعه البيئي، و ذلك يرجع لقدرتها على تحويل المواد الكيميائية الطبيعية والإصطناعية إلى مصادر طاقة و مواد خام خاصة بها للتمثيل الغذائي، لذلك تعتبر هذه التقنية السبيل إلى مواجهة التحديات التي تواجهها ليبيا لتوفير مصادر للمياه النظيفة، و التي تتمثل في: التلوث المائي المعقد، التحديات التقنية و البحثية و القدرات البشرية، البنية التحتية المرتبطة بتنفيذ تقنية النانوتكنولوجي الحيوية في ليبيا، التحديات المتعلقة بالسياسات و التنظيمات القانونية المناسبة، الحوكمة و الإدارة، التحديات المالية، التحديات المرتبطة بالسلامة و الأمان و التأثيرات البيئية، تحديات التصنيع، التطوير، التعاون العلمي، التقني، تحديات ثقافية و خلص البحث إلى عدد من المتطلبات و هي: متطلبات تتعلق بالقيادات الداعمة، متطلبات تنظيمية، متطلبات ثقافية، متطلبات تتعلق بالموارد البشرية، متطلبات تتعلق بالبحث العلمي، متطلبات تكنولوجية و متطلبات مالية، كما قدم البحث عددا من المقترحات و التوصيات.

7-24101 EO

المحور البيئي

Public knowledge, EPrception, and acceptance of the impact of shale gas development on water resources: A case study in Zawia city.

Awatif A. Almaqrahi, Ghada Alfazani, Farag I. Eltaib

Libyan Biotechnology Research Center, Tripoli University
Tripoli, Libya.

tatafa2001@yahoo.com

Abstract

Public EPrception assessment plays a crucial role in understanding the development of shale gas and its impact on water resources. Shale gas is increasingly being produced as an alternative to conventional gas and oil in many countries due to its availability in various parts of the world. Shale gas extraction has the potential to contaminate groundwater due to the release of flow-back water during the extraction process and the deep injection of water containing a mixture of chemicals used in hydraulic fracturing. The substantial water requirements for this process could potentially impact groundwater supplies, which would have implications for ecosystems deEPndent on groundwater and other water uses. In Libya, substantial deposits of shale gas exist, and concerns regarding the potential environmental impact of shale gas extraction techniques such as hydraulic fracturing, commonly known as "fracking," are growing. In this study, 304 residents in Zawia city, located in the northwest of Libya, were surveyed to gather their EPrsEPctives on the potential effects of shale gas development on the quantity and quality of water resources. The survey questions were categorized based on information, knowledge, awareness, and technology. Feedback and basic demographic and sociEOconomic information

of the respondents were collected through online and in-person surveys. The responses were analyzed using statistical and descriptive methods. The results showed that 40.3% of the participants expressed a perception that shale gas has a potential negative impact on water resources. It was also observed that some of the feedback varied depending on age, gender, and education level, while others were relatively independent of these criteria. This study and future research in this field will contribute to shaping public opinion and policies related to the development of unconventional gas and oil.

Keywords: shale gas; hydraulic fracturing, produced water; public perception; water contamination.

7-24100 EO

المحور البيئي

عزل وتعريف الفطريات المنتجة للسموم الفطرية من محاصيل الحبوب المنتجة من الجنوب الليبي

د. صفي الدين عبد الله انبيه¹، أ. محمد الشريف²، أ.د. نجاه خليفة الغرياني³، أ.د. المهدي الساسي⁴.

1. قسم علوم الأغذية والتغذية - كلية الزراعة - جامعة الزيتونة

2. مركز بحوث النووية - تاجوراء.

3. قسم وقاية نبات - كلية الزراعة - جامعة طرابلس

4. قسم علوم وتقنية الأغذية - كلية الزراعة - جامعة طرابلس.

safidin11@gmail.com ; s.inbaia@azu.edu.ly

المُستخلص

يعد تلوث محاصيل الحبوب بالفطريات المنتجة للسموم الفطرية وسمومها خلال السلسلة الغذائية مصدر قلق عالمي وخطير يؤثر على صحة الإنسان والحيوان، كما تسبب خسائر إقتصادية كبيرة لمعظم محاصيل الحبوب الغذائية. لذلك، تهدف هذه الدراسة لعزل وتعريف الفطريات المنتجة للسموم الفطرية من عينات لأنواع وأصناف حبوب القمح، الشعير والذرة التي تم إنتاجها لسنة 2023، من مشاريع زراعية مختلفة من مناطق الجنوب الليبي. أظهرت نتائج وجود فروق معنوية بين أجناس الفطريات المنتجة للسموم الفطرية المعزولة من الحبوب، حيث وجد أن جنس *AsEPrgillus spp* كان بمتوسط إصابة 41.7%، 25% في عينات الشعير والقمح على التوالي، وخاصة النوع الشائع في الحبوب *A. flavus*. بينما جنس *Fusarium spp* كان بمتوسط 28.3% لعينات حبوب الشعير، وانخفضت الإصابة في حبوب القمح بمتوسط 11.3%، حيث تم التعرف على النوع *F. oxysporum*، في حين أن جنس *EPnicillium spp* كان تواجه أعلى في حبوب القمح بمتوسط 26.9%، وأقل في الشعير 11.6% لنوع *P. citrinum*. هذا الاختلاف في توزيع الإصابة بين أجناس وأنواع الفطريات المنتجة للسموم الفطرية نتيجة لتغيرات في الظروف البيئية لإنتشار الفطريات، علاوة على ذلك، قد يؤدي تأقلم مسببات الأمراض الفطرية المنتجة للسموم مع عوامل تغيرات الظروف البيئية إلى زيادة الأمراض الفطرية للحبوب. أشارت هذه الدراسة إلى المخاطر المحتملة للحبوب القمح، الشعير والذرة من تلوثها بأنواع مختلفة من السموم الفطرية مثل الأفلاتوكسينات ودرجة أقل، للأوكراتوكسين أ في محاصيل الحبوب المزروعة بمناطق الجنوب الليبي،

وربما تلوث الحبوب الأساسية وهذا قد يرجع الي عدم تطبيق قواعد الممارسات الزراعية الجيدة، وبالتالي تهديدها لجوانب الأمن الغذائي.

الكلمات الدالة: محاصيل الحبوب ، تلوث الحبوب ، الفطريات المنتجة للسموم الفطرية ، *AsEPrigillius* ، *EPnicillium* ، *Fusarium*

7-24120 EO

المحور البيئي

Antimicrobial Activities of Cold-Pressed Oils Obtained from Sesamum Indicum and Papaver Somniferum

Sana I. Souliman^{1*}, Hajer. M. El-gheriani², Mohamed. A. Salem², Lalahum. M. Alakkari², Walid. M. Alihasuni², Ahmed. A. Zaghdani², Khaled M Ibrahim².

1. Tobruk University, Tobruk, Libya.

2. Libyan Biotechnology Research Centre, Tripoli University, Tripoli, Libya.

sanaabdurhim@yahoo.com

Abstract

This study aims to use cold-pressed oils obtained from the seeds of Sesamum indicum and Papaver somniferum for antimicrobial activity. The extracted oils of these seeds were analyzed for antibacterial activities by using disc diffusion and MIC methods. Fifteen strains were used in this study, including Staphylococcus epidermidis DSMZ 20044, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Salmonella typhimurium SL 1344, Salmonella kentucky, Salmonella infantis, Salmonella enteritidis, Pseudomonas fluorescens P1 ATCC 13075, Pseudomonas aeruginosa DSMZ 50071, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Enterobacter aerogenes ATCC 13048, Candida albicans DSMZ 1386, and Bacillus subtilis DSMZ 1971. This study revealed that the extracted oil of Papaver somniferum seeds was more active against the tested strains compared with the extracted oil of Sesamum indicum seeds and 10 standard antibiotics used.

Keywords: Cold-Pressed Oil, Antimicrobial Activity, Sesamum indicum, Papaver somniferum.

7-2480 EO

المحور البيئي

دراسة تأثير اضافة تركيزات من هرمون الكاينتين علي نمو نبات الزنجبيل *Zingiber officinal* معمليا

احمد عبد الواحد ، هاشم سعيد ، احمد شعبان ، محمد ابوسنيينة ، سالم حمود عدنان الثعالبي ، المنذر ابو غنية
المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية، جامعة طرابلس، طرابلس-ليبيا.

ahmeduv@yahoo.com

المُستخلص

اجريت هذه الدراسة داخل معامل زراعة الانسجة النباتية التابعة للمركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية فرع البيضاء لغرض معرفة مدي استجابة نبات الزنجبيل لاضافة هرمون الكاينتين والحصول علي برتوكول اكثار دقيق لنبات الزنجبيل باستخدام زراعة الانسجة النباتية. تم الحصول علي ريزومات نبات الزنجبيل من السوق المحلي لغرض زراعتها. بعد غسل وتنظيف العينات بالماء الجاري عقت العينات باستخدام كحول ايثيلي 70% وكلوركس 2.5% داخل غرفة الزراعة. بعد التعقيم مباشرة تمت زراعة العينات علي وسط غذائي مورشن و سكوغ MS يحتوي علي تركيزات من هرمون الكاينتين لتحسين النمو وكانت المعاملات كاتالي (T3/MS+ 1.5mg kin, T2/MS+ 1mg kin , T1/ MS). وفي نهاية الدراسة تم قياس صفة طول النبات , عدد الاوراق , طول الاوراق , عدد الافرع , عدد الجذور , طول الجذور , الوزن الرطب والوزن الجاف لمرفة مدي استجابة نبات الزنجبيل لهرمون الكاينتين. بينت نتائج هذه الدراسة تفوق معاملة 1ملجرام كاينتين علي معاملة 1.5ملجرام كاينتين في كل الصفات خصوصا صفة طول النبات وعدد الافرع الامر الذي يعكس نجاح نمو نبات الزنجبيل في هذا الوسط. كما اوضحت النتائج تفوق معاملة الشاهد علي باقي المعاملات في صفة طول النبات لكن في صفة عدد الافرع اثبتت الدراسة تفوق المعاملة (T2) علي باقي المعاملات في صفة عدد الافرع مما يساعد علي الحصول علي عدد اكبر من النباتات .

الكلمات المفتاحية: نبات الزنجبيل , هرمون الكاينتين , زراعة الانسجة النباتية , وسط مورشن وسكوغ.

7-2413 EO

المحور البيئي

التأثير الإشعاعي في الجيل الخامس لمحصول الشعير (*Hordeum vulgare. L*) للصف (أكساد 176) المشععه بأشعة جاما

حاتم الشريك، عادل العماري، محمود الورفلي، يونس الكرغلي، ربيعة الترهوني، إبراهيم الداخة، عادل المغربي

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية، جامعة طرابلس، طرابلس-ليبيا.

Elshrk55@yahoo.com

المُستخلص

أجريت هذه الدراسة في مركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية طرابلس خلال الفترة 2021-2022 بهدف زراعة الجيل الخامس من طفرات الشعير المنتجة من تشيع بذور الشعير للصف (أكساد 176) باستخدام ثلاث جرعات إشعاعية (150، 200 و250 جري) باستخدام أشعة جاما ودراسة أثر التشيع على الصفات الظاهرية والإنتاجية لمحصول الشعير.

بينت الدراسة أن الجرعات الإشعاعية المدروسة اظهر وجود فروقات معنوية في بعض الصفات الإنتاجية لمحصول الشعير في الجيل الرابع خاصتاً في صفة عدد الحبوب في السنبل وصفة طول السنبله تفوق معاملة (200 جري) معنوياً على باقي المعاملات بتسجيله لمتوسط 34.8 حبة وظهور الأثر الإشعاعي الواضح في شكل السنابل لمحصول الشعير وبداية ظهور الاختلافات في الصفات المدروسة أما باقي الصفات وقد تفوق الشاهد (أكساد 176) الغير المشع على مستويات الإشعاع المستخدمة في هذه التجربة. فعند دراسة نسبة الإنبات كان التدرج طبيعي فتزداد نسبة الإنبات مع تناقص الجرعة الإشعاعية وهذا حدث في صفة متوسط وزن الحبوب في السنبله وصفة عدد الأوراق وصفة طول النبات فقد تفوق الشاهد وبلية الجرعة (200 جري). ومن خلال النتائج لوحظ ظهور الفروقات في الجرعات الإشعاعية وبداية تفوق بعض المستويات الإشعاعية على الشاهد (أكساد 176) الغير المشع وبتنظار ثبات هذه التفوق في السنوات القادمة تنتبها التجارب المستقبلية.

الكلمات المفتاحية: محصول الشعير (*Hordeum vulgare. L*) ، الجرعات الإشعاعية.

7-2467 EO

المحور البيئي

دراسة طرق تحليل المركبات الصيدلانية الموسمة بنظير التكنيشيوم-99م

يونس الغنودي, المهدي طريش ، نفيسه القماطي, محمد ابوزيدة

emangumate@gmail.com

المُستخلص

إن إنتاج النظائر المشعة والمركبات الصيدلانية الموسمة تعتبر من أهم أهداف مركز البحوث النووية لما لها من أهمية في مجال الطب النووي. نظير التكنيشيوم هو الأكثر شيوعا واستخداما كمتفصي ولعلاج الأمراض الخبيثة في مجال الطب النووي, وذلك لما يمتاز به من فترة نصف العمر القصيرة و انخفاض مستوى الطاقة الأنتقالية وسهولة الحصول عليّة على هيئة مولدات.

تناولت هذه الورقة دراسة بعض من المركبات الصيدلانية الاكثر شيوعا واستخداما في هذا العصر وذلك بعد توسيمها بنظير التكنيشيوم Tc^{99m} مثل (MDP و DTPA, DMSA, MBr, IDA , MIBI) وذلك من ناحية مدي ملائمتها وفقا لمعايير وضوابط قطعية لكي يصبح هذا المستحضر الطبي خالي من أي شوائب قد تعوق عمليات التشخيص والعلاج والتأكيد على مطابقتها للمواصفات الفياسية. لقد تم استخدام جهاز المسح الجامي الداتي وامكن الحصول على افضل مديب و اقل زمن للتحليل مع نسبة نقاوة عالية تتطابق مع المواصفات المعطاه.

المصقات

Posters

7-24115 EP

المحور البيئي

Estimation of Some Trace Elements in Hair Dye Samples Available in Tripoli, Libya

Hanin Salah Abdalla Milad^{1*}, Khalifa A. Alfallous², Abdelsalam Ali Asweisi³

1.Libyan Biotechnology
Research Center,
Tripoli, Libya

2.Alasmarya Islamic
University, Zliten, Libya

3. University of Tripoli,
Tripoli, Libya

haninmilad4@gmail.com

Abstract

Trace elements exist in our environment, difficult to avoid their presence and impact on the human body, Due to long and continuous exposure, it can have a toxic effect on the human body. The research aims to determine the concentrations of trace elements in some imported and locally manufactured hair dyes In Libyan markets. 23 samples of henna and hair dyes were collected from 11 brands and 6 brands of chemical hair dyes consisting of: 3 colors, 1 brand of hair bleach, 4 brands of henna dyes; We applied the standard digestion method, weighing 1 g each A sample of hair dye and 0.5 grams of each tyEP of henna, then mix the piece with high-purity nitric acid 69.5% and the concentrate. 30% hydroxide acid and place it on a hot plate until it is digested, after which it is filtered and samples are withdrawn Dilute with deionized water. Concentration of iron, lead, cobalt, cadmium, chromium, tin, magnesium, potassium and Arsenic was measured using inductively coupled plasma optical emission sEPctrometry (ICP-EOS). The results showed Trace element concentrations in the samples ranged from (0.001 to 0.07) mg/l Cr, and from (0.35 to 95.9) mg/l

Potassium, (09 to 71.4) mg/l Magnesium, (0.05 to 62.2) mg/l Iron, (0.15 to 1.28) mg/l Stannium. While the As for the concentrations of the remaining elements, namely lead, cadmium, arsenic, and cobalt, the results were lower than detection Limit. As for physical analyses, it was found that some values exceeded the standard limit.

Keywords: hair dye, trace elements, icp-EOs

7-2414 EP

المحور البيئي

عزل البكتريا والفطريات المحللة للسيليلوز من التربة باستخدام أوساط إنتقائية وتقييم قدرتها على إنتاج إنزيم السليوليز

إبتهاال سلامة¹، علي العاقل¹، إيناس سلامة²

2. المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية
، طرابلس-ليبيا.

1. كلية العلوم جامعة طرابلس

ebtihal Mohamed@gmail.com

المُستخلص

يعتبر السيليلوز من أهم المركبات العضوية في الطبيعة، إذ يشكل جزءاً كبيراً من الكتلة الحيوية النباتية، ويعد تحلل السيليلوز بواسطة البكتريا والفطريات من العمليات الحيوية المهمة التي تساهم في دورة الكربون الطبيعية، لذلك تعتبر عملية عزل البكتريا والفطريات المحللة للسيليلوز من التربة عملية مهمة في مجال البيولوجيا الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية ، تمت هذه الدراسة بهدف عزل البكتيريا والفطريات المحللة للسيليلوز من عينات التربة اللبية باستخدام أوساط مغذية انتقائية وتعريفها واختبار قدرتها على إنتاج انزيم السليوليز، تم عزل هذه الكائنات الحية من العينات وزراعتها في هذه الأوساط ومتابعة نموها وتحلل السيليلوز، تم تحليل الإنزيمات المنتجة لتحديد فاعليتها وتقييم خصائصها الفسيولوجية، أظهرت الدراسة أن أعلى إنتاجية للسيليلوز من بين العزلات البكتيرية الثمانية المدروسة كانت للعزلتين AB- (08 و AB-12) من جنس *Pseudomonas* مقارنة بباقي العزلات، كما يتميزان بأعلى كفاءة إنزيمية، إذ وصل مستوى قطر الهالة حول المستعمرات 2 سم، بينما تميزت العزلات الفطرية (AF-03، AF- AF-25 و AF-31) من جنس *Trichoderma* بأعلى كفاءة إنزيمية عن باقي العزلات الأخرى إذ وصل مستوى قطر الهالة حول المستعمرات إلى حوالي 2.5 سم، وفي اختبار تأثير العوامل الفسيولوجية أظهرت العزلة البكتيرية AB-12 تفوقاً واضحاً على جميع العزلات المختبرة وأن أعلى فعالية للإنزيم كانت عند التحضين على درجة حرارة 45 م° ، نستنتج من هذه الدراسة تواجد سلالات هامة قادرة على إنتاج إنزيم السليوليز في التربة اللبية المهمة في العديد من الصناعات أهمها إنتاج الوقود والنسيج.

الكلمات المفتاحية: إنزيم سليوليز، كتلة حيوية ، بكتريا وفطريات محللة للسليولوز

7-2420 EP

المحور البيئي

Biofuel Production from Marine Macroalgae using Zinc Oxide Nanoparticles

Ali El A. Fituri*; Aliaa E. Beshar; Sana M. Elgahmasi; Mohamed S. El-bourawi;
Rabia O. Alghazeer

Marine Biology Research Center - Marine Biotechnology Department

ali.fituri2002@gmail.com

Abstract

Background: Biofuel is a sustainable, renewable, and environmentally benign alternative fuel, produced from renewable resources, is biodegradable, nontoxic, and essentially free of sulfur and aromatics. Biofuel delivered from biomass sources is one of the finest choices for EPtroleum-based fills and as of late, they are commonly utilized for transportation in numerous countries. Objective: the produce biofuel from macroalgae using acid/base catalyzed via the double step process which, called esterification followed by transesterification, using H₂SO₄ and ZnO nano-particle, resEPctively and to measure the resultant biofuel fuel proEPrties. Methodology: biofuel production from Caulerpa prolifera was done by transesterification using methanol by different ratios. It was accelerated by the addition of H₂SO₄ and ZnO as acid/ base catalyst at a temEPrature of 60-80 °C. Results: the results showed conversion efficient of algal oil to biofuel deEPnds on different parameters such as time, temEPrature, catalyst and methanol to oil ratio, and C. prolifera has high lipid content and biofuel production using folch method, the total lipid content was (12.405%), and that maximum biofuel was 12.0 gm which is 96.74% produced at 60°C and amount

of ZnO nanoparticles (0.125 gm), and in oil to methanol ratio at 1:9.
Conclusions: the extracted oil from *C. prolifera* was collected and converted into biofuel was done by trans esterification using methanol by different ratios.

7-24127 EP

المحور البيئي

مدى وعي طلبة كلية الهندسة بجامعة صبراتة بالمخلفات الإلكترونية

عبدالعزیز رمضان إمحمد إمحمد¹، وفاء الهادي الذيب²، زكية حسن عبدالقادر¹

1. جامعة صبراتة، كلية الهندسة صبراتة 2. المركز الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة، ليبيا

edeebwafa@gmail.com

المُستخلص

قد يُشكل نقص المعلومات التحذيرية بشأن عمليات الإدارة الفعالة والمناسبة المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية تهديدًا محتملاً لصحة الإنسان والبيئة. أجريت هذه الدراسة للتأكد من مدى وعي الطلاب بالمخلفات الإلكترونية في كلية الهندسة بجامعة صبراتة، وإدراكهم للمخاطر الكامنة في التعامل غير السليم مع المخلفات والتخلص منها. وقد تم جمع بيانات هذه الدراسة من خلال توزيع 260 استبانة على مجتمع الدراسة واستخدم المنهج الوصفي لتحليل النتائج وبيان العلاقة بين مكوناتها. تم استخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS) وذلك لحساب المتوسط الحسابي، قيمة الانحراف المعياري، اختبار (T-test) وكذلك تحديد اتجاه العينة ورتبة السؤال. بينت النتائج المتحصل عليها أن مدى وعي الطلاب بالمخلفات الإلكترونية كان بدرجة (متوسطة)، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لاستجابات عينة الدراسة (2.28) وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية لمقياس ليكرت الثلاثي. أظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن مستوى الوعي بالمخلفات الإلكترونية يمكن أن يؤثر على مستوى مناهج إدارة المخلفات الإلكترونية في الممارسة العملية، ويجب على المؤسسة التعليمية أن تضع سياسات محلية بشأن المخلفات الإلكترونية لخلق المزيد من الوعي والمعرفة والمواقف الإيجابية تجاه إدارة المخلفات الإلكترونية.

الكلمات الدالة: المخلفات الإلكترونية، وعي الطلاب، كلية الهندسة، التحليل الوصفي، البيئة.

7-2478 EP

المحور البيئي

Allelopathic effect of Eucalyptus camaldulensis on EPanut (Arachis hypogaea) crop and purple nutsedge (CyEPrus rotundus) weed.

Elshebani Abdulali, Abdunaser Mousbah , Abd araaf habeaby and Ahmed shaaban

Libyan Biotechnology Research Center, Tripoli University
Tripoli, Libya

ALaslibya@yahoo.com

Abstract

The exEPriment was conducted in the laboratory of plant tissue culture department in Libyan Biotechnology Research Center. The exEPriment testing the allelopathic effect of Eucalyptus camaldulensis leaves on EPanuts (Arachis hypogaea) crop and purple nutsedge (CyEPrus rotundus) weed. The Extraction of Eucalyptus leaf components was carried out in aqueous medium using Soxhlet method, and The effect of the concentrations 0, 25, 50, 75 and 100% (0, 12, 24, 36 and 48 mg ground leaf /ml) of the aqueous extract on EPanut seeds and purple nutsedge tubers was examined. The results showed that increased concentration of aqueous extract from 25% to 50% caused significant growth inhibition of both EPanut and purple nutsedge the lowest concentration (25%) significantly reduced the length of the plumule to about 50%. moreover the treatment significantly reduced the length of EPanut radica, but did not affect radical of the weed.

Keywords: Allelopathy, allelochemicals, aqueous extracts, purple nutsedge.

7- 24111 EP

المحور البيئي

تأثير مستخلص نبات الشماري كمضاد للتأكسد ومانع لتكدس الصفائح الدموية

نورا علي¹، انتصار نصر¹، أميرة تامر¹، هدى الديب¹

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية، جامعة طرابلس، طرابلس- ليبيا.

almnoura917@gmail.com

المُستخلص

تم اجراء هذه الدراسة لفحص المركبات الفعالة مثل القلويد والفينول في مستخلص اوراق وثمار نبات الشماري لتحديد التأثير المحتمل للمستخلص المذاب في الميثانول كمضاد للتأكسد بطريقة تعتمد على أكثر جرعته مناسبة من النبات التي لا تحتوي على معدل سمية وتكون امنة، تم فحص التأثير المضاد للأكسدة للنبات عن طريق تأثير الكاشف باستخدام 1، 1- ثنائي فينيل-2 بيكريل هيدرازيل ودراسة مدى إمكانية المستخلص في منع تكدس الصفائح الدموية البشرية بناء على قدرة النبات علي كسح الجذور الحرة والتقليل من الاجهاد التأكسدي المسؤول عن الخلل الوظيفي لخلايا الانسان لاحتوائه على المركبات الفينولية وتحسين وظيفة القلب والاعوية الدموية، وأستنتجنا من الاختبارات ان النبات غني بالمركبات الفينولية وبعض المركبات الاخرى كالكيومارين والصابونين والتينينات ولاحظنا ان النبات ليس له تأثير سمي وامن حتى في اعلى تراكيزه التي استخدمت في الاختبار 0.1,0.3,1 وبذلك يكون نبات الدراسة النبات خيار جيد لعلاج أمراض الأوعية القلبية عن طريق تقليل أمراض جدران الشرايينوالتقليل من ارتفاع ضغط الدم وعلاج بعض السرطانات وكعلاج للشيوخوخة مما يجعله محلا للدراسة مستقبلا .

7-24113 EP

المحور البيئي

Isolation of *Bacillus thuringiensis* bacterium from different soils from some Western regions of Libya

Fathi Alghamoudi¹, Aisha Alghilani¹, Ibtisam Alsousi¹, Fawzia Almarghani¹, Haifa Douzan², Almabrouk Asshleb¹

1.Libyan Biotechnology Research Center, Tripoli, Libya

2. Faculty of Agriculture, Tripoli University

a.asshleb@btc.org.ly

Abstract

Bacillus thuringiensis (Bt) is a sporulating, Gram-positive facultative-aerobic soil bacterium. Its principal characteristic is the synthesis, during sporulation, of a crystalline inclusion containing proteins known as δ -endotoxins or Cry proteins. In order to find native strains of *Bacillus thuringiensis*, toxic to some agricultural pests, a survey was conducted in Western region of Libya. Widely used methodologies to isolate (Bt) from soil consist of a thermal shock treatment followed by selective germination of spores, *B. thuringiensis* strains were isolated using modified acetate selection method, and the presence of crystals was studied using light microscopy. Phenotypic characterization and identification of recovered (Bt) isolates was accomplished on the basis of morphological characteristics of colonies and presence of parasporal crystal.

A total of 79 soil samples were collected from different localities (4 regions) to isolate native *Bacillus thuringiensis* (Bt) strains. Based on results, a total of 159 (Bt) isolates were recovered and the overall (Bt) index corresponding to the whole sampling areas was 0.54.

The main reason for this study was to improve our recovery methods for (Bt) from soils. Results indicated that (Bt) isolates with parasporal inclusions toxic to insects and could be used in integrated pest management to control agricultural and medical pests.

Keywords: *Bacillus thuringiensis*, parasporal crystal, isolation, biochemical type, insecticidal, cry gene.

7-2438 EP

المحور البيئي

Exploring the Properties' of Dy₂O₃ Co-activated Lithium Aluminum Borate Glass: Physical, Optical, and Thermoluminescence ProEPrties.

Osama Bagi Aljewaw ^{1,4}, Muhammad Khalis Abdul Karim ^{1, *}, Nuraidayani Effendy ¹, Mohd Hafiz Mohd Zaid ¹, Noramaliza Mohd Noor ², Ali Aqeel Salim ³, Noriza Mohd Isa ⁴, Ahmad Bazlie Abd Kadir ⁴, Mohammad Johari Ibahim ⁵, Abdulfatha I. Abokridiga ⁶.

1.Department of Physics, Faculty of Science, University Putra Malaysia, Malaysia.

4.Department of Metrology, Nuclear Malaysia Agency, Malaysia.

2.Department of Radiology, Faculty of Medicine, University Putra Malaysia, Malaysia.

5.Faculty of Medicine, UiTM Selangor Branch Sungai Buloh Campus, Malaysia.

3.Laser Centre & Physics Department, Faculty of Science, University Teknologi Malaysia, Malaysia.

6.Libyan Biotechnology Research Center, Tripoli University ,Tripoli, Libya

mkhalis@upm.edu.my

Abstract

Effects of various Dy₂O₃ doping contents (0.0 to 3.0 mol%) on the physical, optical, and thermoluminescence (TL) characteristics of Li₂O-Al₂O₃-B₂O₃ were evaluated for the first time. These glasses were made by the melt-quenching method. The maximum photoluminescence intensity for the ⁴F_{9/2}→⁶H_{11/2} and ⁴F_{9/2}→⁶H_{15/2} transition occurs at a Dy³⁺ ion concentration of 0.8 mol%. The XRD pattern of the quenched samples confirmed their glassy nature. Other

significant physical properties (density, molar volume, Polaron radius, inter-nuclear distance, ion concentration, and field strength) have been measured for all samples. The optimum sample showed excellent linearity between the dose range (0.5 to 5.0 Gy) of the gamma-irradiated. The linear correlation coefficient and tissue-equivalent effective atomic numbers of un-doped and Dy³⁺ doped glasses were correspondingly 0.446 and 0.995, and 7.4 and 10.5. The fading of these glasses was as low as 15% throughout one month. The minimum detectable dose and reproducibility samples were examined after exposure to 3 Gy. Kinetic parameters like activation energies and kinetics orders of the studied glasses were determined using the EPR method. It is established that excellent TL traits shown by the sample composed of 0.8 mol% of Dy₂O₃ may be potential for TL dosimeter applications.

Keywords: Lithium-aluminium-borate glass, Linearity, Frequency factor, Thermoluminescence, Dy₂O₃.